

Extracción y caracterización del aceite esencial de la hoja de momo (*Piper auritum*)

J.S. López Lázaro^{1*}, J.R. Carrera Aguilar¹, Y.E. Hernández Cardeño¹, M.E. Ojeda Morales¹, A.L. Severo Domínguez¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa, Col. Esmeralda, Cunduacán, CP: 86040, Tabasco, México

*lopezlazaro-js@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En esta investigación se extrajo aceite esencial de las hojas de la planta *Piper auritum* (Kunth) llamada comúnmente hierba santa o momo, aplicando extracción supercrítica, en la técnica se utilizó CO₂. Para la experimentación se estableció un diseño experimental central compuesto, en el cual se registraron temperatura y presión, los intervalos de operación (45 a 55 °C y 3000 a 5000 psi) fueron definidos con base en estudios previamente realizados. El flujo de CO₂ utilizado fue de 3.65 g/min. La extracción estática, tuvo un tiempo de 10 min y la extracción dinámica, un tiempo de 30 min. El aceite obtenido fue analizado por la técnica de cromatografía de gases, en donde se encontró la presencia de safrol en mayor porcentaje (81-91%), el cual puede ser usado como precursor en la producción de fármacos, además cuenta con actividad repelente y sería ideal para ser usado en elaboración de plaguicidas naturales.

Palabras clave: momo, safrol, extracción supercrítica, *Piper auritum*

Abstract

This investigation, essential oil was extracted from the leaves of the Piper auritum (Kunth) plant called commonly holy grass or momo, applying supercritical extraction, CO₂ was used in the technique. For the experimentation a central composite experimental design was established, in which temperature and pressure were recorded, the operating intervals (45 to 55 °C and 3000 to 5000 psi) were defined based on previously conducted studies. The CO₂ flow used was 3.65 g / min. The static extraction, had a time of 10 min and the dynamic extraction, a time of 30 min. The oil obtained was analyzed by the gas chromatography technique, where the presence of safrole was found in a higher percentage (81-91%), which can be used as a precursor in the production of drugs, also has repellent activity and it would be ideal for use in the production of natural pesticides.

Key words: Momo, safrole, supercritical extraction, *Piper auritum*

Introducción

En los últimos años, el creciente interés por sustituir productos sintéticos por productos naturales ha abierto un nuevo campo de investigación sobre las propiedades de las plantas, ya que algunos principios activos como esteroides, terpenoides, alcaloides y compuestos fenólicos se encuentran en ellas, los cuales se deben a la actividad biológica de las mismas en el entorno donde proliferan. Por otro lado, los compuestos volátiles, que son los principales componentes de las especias y plantas aromáticas, tienen funciones más específicas y requieren un trato más especial debido a sus propiedades fisicoquímicas [Herrero y col., 2015; Herrero y col., 2013]. En conjunto, esta mezcla multicomponente se conoce como aceite esencial, el cual ha sido obtenido por diversos métodos de separación, siendo la extracción sólido-líquido la más utilizada [Albishri y Hady, 2014]; sin embargo, esta técnica emplea solventes que pueden contaminar el producto o limitar su uso, dependiendo de la toxicidad, se debe recurrir a una segunda operación unitaria de separación, incrementando los costos de producción, por ello es importante investigar métodos nuevos y/o alternativos para la obtención de aceites esenciales [Peredo-Luna y col., 2009]. En esta investigación se emplea la extracción por fluidos supercríticos (SFE) utilizando CO₂ como un solvente con propiedades fisicoquímicas particulares, ya que es una técnica en la que se obtiene la extracción en menor tiempo, se obtiene mayor rendimiento a menor costo, además es un proceso ecológico que ofrece un producto libre de residuos. Dicha técnica para obtener el aceite esencial fue aplicada a las hojas de *Piper auritum* o comúnmente llamada momo, ya que, aunque hay cierta información sobre sus propiedades, éstas pueden variar por diversos factores, entre ellos el método de extracción [Pérez, 2016]. Sin embargo, se conoce

muy poco la composición química del aceite esencial de *P. auritum*, lo cual es de suma importancia ya que la planta se ha utilizado tradicionalmente como antirreumático, diurético, antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico y antidermatofítico. El aceite esencial se puede utilizar como condimento en la industria alimentaria, además se puede proponer para la elaboración de insecticidas, fungicidas y plaguicidas ya que se ha observado que los extractos de *P. auritum* han reducido el crecimiento del hongo *Colletotrichum gloeosporioides* en la papaya Maradol [Mgbeahuruike y col., 2017]. Los estudios hacia esta especie en particular han mostrado procedimientos generales en sus experimentos [Conde y col., 2017], por lo que no se ha realizado un análisis detallado en la obtención de su aceite aplicando un método de extracción efectivo y confiable. Es por ello que este trabajo se enfocó en determinar las condiciones óptimas de presión y temperatura que maximicen el rendimiento de la extracción del aceite esencial de *P. auritum* utilizando el método de extracción por fluidos supercríticos y posteriormente analizar la composición del mismo mediante la técnica de cromatografía de gases, para identificar y cuantificar su componente mayoritario.

Metodología

Recolección de las muestras: las hojas de *P. auritum* se obtuvieron de un terreno de 100 m² ubicado en la ciudad de Comalcalco, Tabasco, la recolección se realizó por la mañana para evitar los rayos solares directos con la finalidad de mantener las hojas en buen estado para conservar las propiedades del aceite contenido en ellas [Bowles, 2004]. Se muestrearon 10 hojas por cada ejemplar adulto (7-8 meses de edad) obteniendo un total de 350 hojas.

Determinación de humedad de las muestras:

Base húmeda: las hojas de momo (*P. auritum*) previamente muestreadas fueron sometidas al proceso de lavado con agua libre de sales para eliminar impurezas. Una vez secas, se procedió a pesarlas antes de comenzar la determinación de humedad en base húmeda. Para una mejor manipulación de las muestras se realizaron conjuntos de 10 hojas, las cuales fueron sujetadas con hilo de seda por medio del tallo, seguidamente se colocaron en una estructura metálica y se dejaron secar a la sombra (temperatura de 30±2 °C) y en un lugar con buena ventilación para evitar la contaminación de las muestras, este proceso duró 7 días. El porcentaje de humedad fue calculado mediante la ecuación siguiente:

$$\%H = \frac{P_i - P_f}{P_i} \times 100 \quad (1)$$

donde %H: porcentaje de humedad, P_i : peso inicial de la muestra y P_f : peso final de la muestra.

Base seca: para realizar este análisis se empleó una bandeja de aluminio de peso conocido, posteriormente se colocaron en la bandeja las muestras empleadas en la determinación anterior. Posteriormente se introdujeron al horno de secado marca Ecoshel, modelo 9023A, con una temperatura constante de 70°C durante un tiempo de 11 h, antes de pesar la bandeja se colocó en un desecador para eliminar toda la humedad excedente posible. Finalmente la humedad fue determinada mediante la siguiente ecuación:

$$\%H = \frac{P_{ibm} - P_{fbm}}{P_{ibm} - P_b} \times 100 \quad (2)$$

donde %H: porcentaje de humedad, P_{ibm} : peso inicial de la bandeja con muestra, P_{fbm} : peso final de la bandeja con muestra y P_b : peso de la bandeja.

Preparación de las muestras para la extracción del aceite esencial: las hojas secas fueron trituradas en un molino mecánico para obtener un tamaño de partícula promedio de 4 mm, posteriormente estas hojas se almacenaron en recipientes de vidrio y se conservaron en refrigeración a 7 °C hasta el proceso de extracción.

Establecimiento del diseño experimental: para la determinación de los intervalos de temperatura y presión como variables del proceso se establecieron condiciones a partir del punto crítico del solvente, 31.06 °C y 1070.3 psi. Con base en estudios previos se determinaron los intervalos de operación de las variables temperatura y presión [Goyeneche y col., 2018; Ferrentino y col., 2018; Baldino y col., 2018; Patil y col., 2018; Mouahid y col., 2017]. Se estableció un rango de 45 a 55 °C como temperatura de operación y de 3000 a 5000 psi como presión de operación. Mismos parámetros fueron registrados en un diseño central compuesto especificando 2 factores, con 2 niveles cada uno, 5 puntos centrales y 4 puntos axiales, con lo cual se generó un diseño con 9 experimentos, cada uno con 3 réplicas. El modelo del diseño se encuentra representado en el modelo de segundo orden:

$$Y_i^s = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i X_i + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} X_i^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \beta_{ij} X_i X_j + \varepsilon \quad (3)$$

donde Y_i^s corresponde a la variable de respuesta, X_i y X_j son los factores, β_0 , β_i , β_{ij} y β_{ii} son los coeficientes constantes, lineales, de interacción y cuadráticos, respectivamente y ε es el error aleatorio.

A partir de los datos de operación, se calculó la constante α , la cual determina los límites de operación que pueden manejarse en el proceso (puntos axiales). A partir del valor de α , se determinaron los valores de los puntos axiales, se registraron parámetros mínimos y máximos de operación, teniendo una temperatura de operación mínima de 42.92 °C y una máxima de 57.07 °C, de igual manera una presión mínima de operación de 2 585.79 psi y una máxima de 5 414.21 psi (Figura 1). Para el análisis estadístico de los resultados se usó el software Minitab ® 17.

Figura 1. Diseño central compuesto

Extracción del aceite esencial: para realizar dicha extracción se empleó el método de extracción por fluidos supercríticos y para ello se utilizó el equipo de extracción supercrítica modelo SFT-150 SFE SYSTEM.

Para cada corrida en el equipo mencionado anteriormente se colocó en la celda de extracción 30 g de hoja triturada. Se emplearon dos tipos de extracción, dinámica y estática. La celda se calentó hasta la temperatura indicada por el diseño experimental y fue presurizada de acuerdo a la presión correspondiente. Posteriormente, se estableció un tiempo de extracción estática de 10 min para que el fluido supercrítico entrara en contacto directo con la muestra el tiempo suficiente para arrastrar los analitos, al finalizar ese tiempo, se aperturó la válvula dinámica/estática y mediante la válvula restrictora se estableció un flujo de CO₂ de 3.65 g/min. La extracción dinámica tuvo un tiempo de 30 min manteniendo un flujo constante en todo el proceso. Una vez concluido, la celda de extracción fue despresurizada por completo y el vial colector de analitos (previamente pesado) se retiró y se calculó la cantidad de aceite esencial obtenido. Mediante estos datos, se realizaron los cálculos de rendimiento obtenido en el proceso de extracción. Finalmente, se tomó una muestra de 0.1 g de aceite, se introdujo en un contenedor y se diluyó en 1 mL de hexano HPLC, este procedimiento se repitió para cada uno de los tratamientos establecidos en el diseño experimental. Los contenedores se almacenaron en refrigeración para su análisis posterior.

Rendimiento en la extracción: el rendimiento del proceso se calculó mediante

$$y = \frac{\text{Extracto}}{\text{Muestra}} \times 100 \quad (4)$$

en donde, y es el rendimiento de la extracción en %, *Extracto* es la cantidad de extracto obtenido en g y *Muestra* es la cantidad de muestra inicial en g .

Análisis químico del aceite esencial: para el análisis de cada una de las muestras, se tomaron 10 μL del aceite diluido y conservado previamente de cada tratamiento, dicha cantidad fue diluida en 1 mL de hexano grado HPLC. Para realizar el análisis de los compuestos químicos se empleó la técnica de cromatografía de gases utilizando el cromatógrafo de gases marca SHIMADZU modelo GCMS-QP2010 ULTRA. La identificación y cuantificación del safrol (componente mayoritario), se realizó a través de la técnica del estándar interno. Por tener características químicas similares al safrol se eligió al estragol como estándar interno.

En la separación de los compuestos, se utilizó una columna SH-Rxi-5Sil MS (30 m de largo \times 0.25 mm de diámetro), recubierta con una película (0.25 μm) de 5% fenil y 95% dimetil polisiloxano. Las condiciones de análisis

fueron las siguientes: helio como gas portador a un caudal de 15.5 mL/min, 250 °C como temperatura del inyector, volumen de inyección de 1 µL, relación de división 10:1, temperatura programada a partir de 60 °C y aumentando a 4 °C/min hasta alcanzar los 250 °C. La energía de ionización era de 70 eV. El rango de masa de barrido fue de 43-350 m/z.

Resultados y discusión

Determinación de humedad de las hojas de *P. auritum*: Base húmeda: la humedad promedio de las hojas de momo fue del 78.75 %, lo cual indica que las hojas contienen una gran cantidad de agua presente en ellas.

Base seca: el porcentaje de humedad final promedio que presentaron las hojas fue del 12.75 % lo cual demuestra que las hojas perdieron una gran cantidad de humedad durante el proceso de secado.

Estudio del aceite esencial: el aceite obtenido en la extracción fue de un tono amarillo oscuro. El rendimiento obtenido de cada tratamiento se encuentra registrado en la Tabla 1.

Tabla 1. Rendimientos de extracción obtenidos de SFE.

Parámetros de operación	Rendimiento en %			
	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Promedio por tratamiento
3 000.00 psi - 55.00 °C	2.27	2.33	2.34	2.31
4 000.00 psi - 50.00 °C	2.21	2.17	2.24	2.20
4 000.00 psi - 42.92 °C	1.66	1.62	1.58	1.62
5 000.00 psi - 45.00 °C	2.10	2.21	2.53	2.28
5 000.00 psi - 55.00 °C	2.51	2.44	2.49	2.48
2 585.79 psi - 50.00 °C	2.07	2.14	2.09	2.10
4 000.00 psi - 57.07 °C	2.32	2.34	2.28	2.31
5 414.21 psi - 50.00 °C	2.22	2.26	2.39	2.29
3 000.00 psi - 45.00 °C	1.98	1.98	1.83	1.93

Respecto a la Tabla 1 se puede observar que existe un mayor rendimiento en el tratamiento a 5 000.00 psi y 55.00 °C. Para analizar estadísticamente el rendimiento de extracción, se realizó el análisis de superficie de respuesta. El análisis de varianza de los factores establecidos en el diseño (presión y temperatura) se concentra en la Tabla 2.

Tabla 2. Análisis de varianza.

Fuente	DF	Adj SS	Adj MS	Valor-F	Valor-P
Modelo	5	1.33448	0.266896	13.95	0.000
Lineal	2	1.14842	0.574208	30.01	0.000
Presión	1	0.23130	0.231301	12.09	0.002
Temperatura	1	0.91712	0.917116	47.93	0.000
Cuadrado	2	0.16085	0.080427	4.20	0.029
Presión*Presión	1	0.01173	0.011733	0.61	0.442
Temperatura*Temperatura	1	0.05242	0.052418	2.74	0.113
Interacción de 2 vías	1	0.02521	0.025208	1.32	0.264
Presión*Temperatura	1	0.02521	0.025208	1.32	0.264
Error	21	0.40182	0.019134		
Falta de ajuste	3	0.25562	0.085206	10.49	0.000
Error puro	18	0.14620	0.008122		
Total	26	1.73630			

En el análisis de varianza, se observa que, en términos lineales, los factores mostraron efectos significativos ($p < 0.05$), sin embargo, en los términos cuadráticos y de interacción, se mostraron efectos no significativos en la respuesta (rendimiento). El análisis presentó una R^2 en el modelo de 76.86 %, valor por encima del 70 %, el cual es sugerido como mínimo para fines de optimización [Gutiérrez-Pulido y de la Vara-Salazar, 2008]. También se realizó un análisis en busca de multicolinealidad para descartar toda correlación entre las variables, la cual puede provocar inestabilidad entre los coeficientes del modelo afectando directamente el diseño experimental; sin embargo, los valores VIF (factores de inflación de la varianza) fueron de 1, por lo que no se encontró multicolinealidad.

Fue necesario realizar una reducción del modelo para ajustar de mejor manera la respuesta al diseño experimental. Por lo que se eliminaron los términos no significativos de uno en uno empezando por el valor más alto, esto se realizó hasta obtener valores de significancia estadística ($p < 0.05$) en cada término el valor de R^2 obtenida en este modelo es 74.73%. En la tabla de coeficientes codificados (Tabla 3) se muestra el ajuste realizado en el modelo.

Tabla 3. Coeficientes codificados.

Término	Efecto	Coef	SE Coef	Valor-T	Valor-P	VIF
Constante		2.2600	0.0416	54.27	0.000	
Presión	0.1963	0.0982	0.0282	3.48	0.002	1.00
Temperatura	0.3910	0.1955	0.0282	6.93	0.000	1.00
Temperatura*Temperatura	-0.2017	-0.1008	0.0361	-2.80	0.010	1.00

A partir del ajuste realizado en el análisis estadístico, se encontraron los coeficientes para formar el polinomio de respuesta

$$Y = -10.17 + 0.000098 A + 0.442 B - 0.00403 B^2 \quad (5)$$

siendo Y el rendimiento de la extracción, A y B , presión y temperatura, respectivamente.

Aunado a lo anterior, se construyó la gráfica de superficie de respuesta 3D (Figura 2), en la cual puede observarse de mejor manera el comportamiento de los parámetros y la interacción entre ellos en la obtención de la respuesta. Este gráfico no mostró una inclinación lineal, por lo que puede observarse un máximo en los parámetros entre 5 000 psi y 55 °C, obteniendo un máximo rendimiento del 2.48 %. En un plano en 2D, en el gráfico de contornos (Figura 3), se tiene una visión más clara de la variación en el rendimiento a partir de los parámetros de operación empleados. Se puede observar que el máximo rendimiento se obtuvo dentro de los parámetros de operación establecidos.

Figura 2. Gráfica 3D de superficie de respuesta

Figura 3. Gráfico de contornos

Para analizar el comportamiento de los dos factores empleados en el diseño (presión y temperatura), de manera independiente respecto a la respuesta, se construyó un diagrama de dispersión para cada factor. En el gráfico de presión vs rendimiento (Figura 4), se puede observar, que se obtuvo un buen rendimiento en el punto axial del diseño (5 414 psi), también puede observarse que el rendimiento fue relativamente menor pero significativo en el punto axial mínimo (2 585 psi). Sin embargo, el mayor rendimiento se obtuvo empleando una presión de 5 000 psi (valor por debajo del punto axial máximo). Por otra parte, en el gráfico de temperatura vs rendimiento (Figura 5), se observa un comportamiento más progresivo. Sin embargo, también se muestra un rendimiento considerable en el punto axial máximo (57.07 °C), pero, el rendimiento aumentó al disminuir la temperatura a 55 °C.

Figura 4. Gráfico de dispersión presión vs rendimiento

Figura 5. Gráfico de dispersión temperatura vs rendimiento

Composición del aceite esencial obtenido de las hojas de *P. auritum*: en el análisis cromatográfico se identificaron 8 componentes distintos, la mayoría de ellos fueron dependientes de los parámetros, es decir, la composición del aceite obtenido tuvo variaciones a partir de un incremento o decremento en la temperatura y la presión. Todos los componentes identificados en el aceite esencial se encuentran en la Tabla 4, la cual muestra los diferentes parámetros de operación en el proceso, así como el porcentaje de área promedio de cada uno de ellos en el cromatograma.

Los componentes identificados por cromatografía coincidieron con los componentes encontrados en el aceite esencial de la hoja de *P. auritum*, el cual fue obtenido en experimentos previos mediante destilación por vapor [Conde y col., 2017; Gupta y Arias, 1985]. Por otra parte, el safrol estuvo presente en mayor proporción en todos y cada uno de los experimentos de extracción. Así también, presentó un porcentaje de área de pico mayor (81-91 %), en proporción con los demás componentes identificados, los cuales presentaron un porcentaje de área menor (0.8-18 %).

Con base en los porcentajes de área, se determinó, que al igual que los estudios previos reportados de la composición de la hoja [Conde y col., 2017; Novaes y col., 2014; Potzernheim y col., 2012; Gupta y Arias, 1985], el safrol fue el componente mayoritario del aceite.

Tabla 4. Componentes obtenidos de la hoja de Momo mediante extracción supercrítica a distintos parámetros de extracción.

Parámetros de extracción	Componentes identificados	% área
3 000 psi- 55 °C	Safrol	81.03
	Docosano	18.97
3 000 psi – 45 °C	Safrol	86.99
	β-cariofileno	4.83
	trans-4-Metoxicinamaldehído	3.16
	Fitol	5.02
5 000 psi- 55 °C	Safrol	88.95
	Delta-3-Careno	1.49
	β-cariofileno	4.95
	Fitol	3.55
	trans-4-Metoxicinamaldehído	1.06
5 000 psi – 45 °C	Safrol	88.49
	β-cariofileno	4.98
	Fitol	3.47
	Tetratetracontano	1.75
	Delta-3-Careno	1.31
4 000 psi- 50 °C	Safrol	90.34
	Delta-3-Careno	0.86
	β-cariofileno	4.77
	Fitol	3.01
	trans-4-Metoxicinamaldehído	1.02
2 585 psi- 50 °C	Safrol	91.47
	β-cariofileno	4.16

5 414 psi – 50 °C	trans-4-Metoxicinamaldehído	1.64
	Fitol	2.73
	Safrol	88.87
	β-cariofileno	4.72
	trans-4-Metoxicinamaldehído	1.57
4 000 psi - 57.07 °C	Fitol	3.45
	Delta-3-Careno	1.39
	Safrol	87.48
	β-cariofileno	5.11
	trans-4-Metoxicinamaldehído	2.43
4 000 psi - 42.95 °C	Fitol	4.15
	Delta-3-Careno	0.83
	Safrol	89.43
	β-cariofileno	5.54
	Fitol	2.78
	Pentacosano	1.40
	trans-4-Metoxicinamaldehído	0.85

Selectividad en la extracción: en la Tabla 5, se puede observar, que las mayores concentraciones de safrol se obtuvieron con los parámetros de operación de 4 000 psi – 50 °C y 4 000 psi – 57.07 °C, lo cual indica que se puede obtener la mayor cantidad de safrol a temperaturas por debajo de los 60 °C (favoreciendo la preservación de los compuestos termolábiles) manejando presiones moderadas de 4 000 psi; sin embargo, al tener un aumento en la presión, y manteniendo este rango de temperatura, la disminución de la concentración es considerable (5 000 psi – 55 °C) por lo que se puede decir, que la presión es un factor importante que afecta la concentración del componente mayoritario.

Sin embargo, si ocurre una disminución en la presión, y se mantiene este rango de temperatura, la concentración disminuye, pero no tan radicalmente como en el caso anterior, esto se puede ver en los parámetros de 2 585 psi – 50 °C. Por otra parte, también puede notarse que manejando presiones y temperaturas bajas (3 000 psi – 45 °C), se obtuvo la menor concentración de safrol, por lo que el uso de parámetros de operación bajos o moderados, son deficientes en la obtención de una cantidad óptima de safrol. Por lo tanto, en cuanto a selectividad en la obtención de safrol de la hoja de momo (*P. auritum*), los parámetros óptimos de operación son 4 000 psi y un rango de temperatura de entre 50 y 57.07 °C.

Tabla 5. Concentraciones de safrol en el aceite esencial de hoja de momo.

Parámetros de operación (psi-°C)	C(mg/mL)
3 000 - 55	34
3 000 - 45	31
5 000 - 55	41
5 000 - 45	34
4 000 - 50	57
2 585 - 50	52
5 414 - 50	34
4 000 - 57.07	57
4 000 - 42.95	52

Trabajo a futuro

Dada la alta presencia de safrol en el aceite esencial, falta estudiar su uso en un producto biotecnológico.

Conclusiones

Las composiciones calculadas del aceite obtenido mostraron grandes cantidades de safrol, y en proporción a los demás componentes, se determinó como el componente mayoritario, por lo que para fines específicos, podría ser aislado y procesado para obtener un compuesto puro que pueda ser usado para la elaboración de algunos productos en la industria. Se ha demostrado que el safrol contiene propiedades específicas para ser usado como precursor en la producción de fármacos, por lo que podría ser una opción importante para su extracción en grandes cantidades empleando esta técnica. Sin embargo, el punto más fuerte del safrol es su actividad repelente,

y sería ideal para ser usado como sinérgico en conjunto con otras sustancias específicas para la elaboración de plaguicidas naturales. El resto de los componentes identificados por cromatografía tienen propiedades farmacológicas que podrían ser de interés en algunas investigaciones médicas. En el uso de los diferentes parámetros de operación, las concentraciones de safrol fueron variadas, obteniendo cantidades considerables del compuesto; sin embargo, en los parámetros 4 000 psi – 50 °C y 4 000 psi - 57.07 °C, se obtuvo la mayor concentración, 57 mg/mL. Y como se observa, los parámetros son cercanos entre sí, por lo que puede determinarse que para efectos de selectividad en el proceso de extracción, una presión de 4 000 psi y una temperatura de 50±4 °C son los parámetros ideales para obtener la mayor concentración de safrol en el aceite esencial de *P. auritum*. Esto ligado a los parámetros con los cuales se obtuvo el mayor rendimiento en los experimentos (5 000 psi – 55 °C), indica que, para efectos de selectividad y rendimiento en la SFE de la planta *P. auritum*, presiones entre 4 000 y 5 000 psi, y temperaturas de 55±5 °C, son los parámetros óptimos para un buen rendimiento en la extracción y una selectividad efectiva en la obtención de safrol.

Referencias

1. Albishri, H., y Hady, D. (2014). Eco-friendly ionic liquid based ultrasonic assisted selective extraction coupled with a simple liquid chromatography for the reliable determination of acrylamide in food samples. *Talanta*, (118), 129-136.
2. Baldino, L., Della, G., Sesti, L., Reverchona, E. y Adami, R. (2018). Concentrated oleuropein powder from olive leaves using alcoholic extraction and supercritical CO₂ assisted extraction. *The Journal of Supercritical Fluids*, (113), 65-69.
3. Bowles, J. M. (2004). Guide to plant collection and identification. Herbarium workshop in plant collection and identification. University of Western Ontario. Recuperado desde: <http://www.uwo.ca/biology/facilities/herbarium/collectingguide.pdf>
4. Conde, L., Espinosa, J., y Guerrero, J. (2017). Supercritical extraction of essential oils of *Piper auritum* and *Porophyllum ruderale*. *The Journal of Supercritical Fluids*, (127), 97-102. doi:10.1016/j.supflu.2017.03.026
5. Ferrentino, G., Morozova, K., Kongi, O., Ramezani, M., y Scampicchio, M. (2018). Biorecovery of antioxidants from apple pomace by supercritical fluid extraction. *Journal of Cleaner Production*, (186), 253-261.
6. Goyeneche, R., Fanovich, A., Rodriguez, C., Nicolao, M., y Scala, K. (2018). Supercritical CO₂ extraction of bioactive compounds from radish leaves: Yield, antioxidant capacity and cytotoxicity. *The Journal of Supercritical Fluids*. (135), 78-83.
7. Gupta, M., y Arias, T. (1985). Safrole, the main component of the essential oil from *Piper auritum* of Panama. *Journal of Natural Products*, (48), 330.
8. Gutiérrez-Pulido H. y de la Vara-Salazar R.N. (2008). Análisis y diseño de experimentos. Recuperado desde: http://qc.initelabs.com/recursos/files/r161r/w19537w/analisis_y_diseño_experimentos.pdf
9. Herrero, M., Castro, M., Mendiola, J., e Ibañez, E. (2013). Compressed fluids for the extraction of bioactive compounds, *Trends in Analytical Chemistry*, (43), 67-83.
10. Herrero, M., del Pilar, A., Cifuentes, A., e Ibañez, E. (2015). Plants, seaweeds, microalgae and food by-products as natural sources of functional ingredients obtained using pressurized liquid extraction and supercritical fluid extraction. *Trends in Analytical Chemistry*. 1-13.
11. Mgbeahurike, E., Yrjönen, T., Vuorela, H., y Holm, Y. (2017). Bioactive compounds from medicinal plants: Focus on *Piper* species. *South African Journal of Botany*, (112), 54-69.
12. Mouahid, A., Bouanga, H., Crampon, C., y Badens, E. (2017). Supercritical CO₂ extraction of oil from *Jatropha curcas*: An experimental and modelling study. *The Journal of Supercritical Fluids*, (141), 2-11.
13. Mouahid, A., Dufour, C., y Badens, E. (2017). Supercritical CO₂ extraction from endemic Corsican plants; comparison of oil composition and extraction yield with hydrodistillation method. *Journal of CO₂ Utilization*, (20), 263-273.
14. Novaes, A., Da Silva, J., Barison, A., Veber, C., Negrão, F., Kassuya, C., y de Barros, M. (2014). Diuretic and antilithiasic activities of ethanolic extract from *Piper amalago* (Piperaceae). *Phytomedicine*, (21), 523-528.
15. Patil, P., Dandamudi, K., Wang, J., Deng, Q., y Deng, S. (2018). Extraction of bio-oils from algae with supercritical carbon dioxide and cosolvents. *The Journal of Supercritical Fluids*, (135), 60-68.
16. Peredo-Luna H, Palou-García E, López-Malo A. (2009). Aceites esenciales: métodos de extracción. *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*. 3(1): 24-32.
17. Pérez, R. (2016). Antidiabetic and antioxidant Properties, and α -amylase and α -glucosidase Inhibition Effects of Triterpene Saponins from *Piper auritum*. *Food Science and Biotechnology*, 25(1), 229-239.
18. Potzernheim, M., Bizzo, H., Silva, J., y Vieira, R. (2012). Chemical characterization of essential oil constituents of four populations of *Piper aduncum* L. from Distrito Federal, Brazil. *Biochemical Systematics and Ecology*, (42), 25-31.